

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA BILIMNI SUST O‘ZLASHTIRUVCHI O‘QUVCHILARNI O‘QUV JARAYONIGA FAOL JALB ETISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

N.M.Utebaev-University of Innovation Technologies assistant-o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur tezisdagi boshlang‘ich sinf o‘quvchilari orasida past o‘zlashtirishning oldini olish hamda ularning o‘quv faolligini oshirishning pedagogik asoslari yoritilgan. O‘quvchilarda haqiqiy bilimlarni shakllantirish, o‘zlashtirish darajalarini bosqichma-bosqich rivojlantirish va innovatsion metodlardan foydalanish orqali samarali ta‘lim natijalariga erishish masalalari tahlil qilingan.

ABSTRACT

This thesis analyzes pedagogical approaches to preventing low academic achievement and increasing learning activity among primary school students. The study focuses on developing authentic knowledge, gradual mastery levels, and the use of innovative teaching methods to improve learning outcomes.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, past o‘zlashtirish, o‘quv faolligi, o‘quv-bilish faoliyati, haqiqiy bilim, innovatsion metodlar

Keywords: primary education, low achievement, learning activity, cognitive activity, authentic knowledge, innovative methods

Bugungi kunda boshlang‘ich ta‘lim tizimi umumiy o‘rta ta‘lim jarayonining muhim bosqichi hisoblanadi. Chunki aynan boshlang‘ich ta‘lim jarayonida kelajak avlod vakillari bo‘lgan o‘quvchilarning ma‘naviy yetuk, intellektual salohiyatli hamda innovatsion fikrlaydigan barkamol shaxs sifatida shakllanishiga mustahkam poydevor yaratiladi. Shu jihatdan boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilarning tabiiy qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarish, ularning tafakkurini rivojlantirish va intellektual imkoniyatlarini kengaytirishda katta didaktik imkoniyatlarga ega.

Boshlang'ich maktab yoshidagi o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatining har bir tarkibiy qismi ularning aqliy rivojlanishi, axloqiy kamoloti, jismoniy sog'lomligi hamda ma'naviy barkamolligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ta'lim mazmunining izchil va tizimli ravishda oshirib borilishi o'quvchilarning bilim hajmini kengaytirish hamda ularning bilish faolligini rivojlantirish uchun muhim sharoit yaratadi.

Zamonaviy pedagogika fanida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini faollashtirishga xizmat qiluvchi interfaol metodlar va innovatsion pedagogik texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Agar mavjud metodlar muayyan pedagogik muammoni samarali hal eta olmasa, ushbu muammoga mos yangi innovatsion yondashuv va texnologiyalarni ishlab chiqish imkoniyati mavjud. Bu esa ta'lim jarayonini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini tashkil etishning pedagogik, psixologik va texnologik jihatlari jamiyat taraqqiyoti darajasiga mos ravishda rejalashtiriladi. Ta'lim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni uzluksiz joriy etish orqali o'quvchilarning bilimlarni samarali o'zlashtirishi ta'minlanadi. Mediata'lim vositalari hamda o'quvchilarni axborot texnologiyalariga tayyorlash metodikalarining mavjudligi o'quvchilarning yuqori darajadagi bilimlarni egallashlari uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Demak, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyati o'zaro uzviy bog'liq bo'lgan tashkiliy-pedagogik jarayon sifatida qaraladi. Mazkur jarayon aniq maqsadga yo'naltirilgan tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, unda ta'limning mazmuni, metodlari va shakllari o'zaro uyg'unlikda qo'llaniladi. Ta'lim jarayonida interfaol va innovatsion metodlardan foydalanish, o'quvchilarga zarur bilim minimumini yetkazish, ularda mustaqil o'qishga barqaror ehtiyojni shakllantirish hamda ijtimoiy hayotga moslashuv ko'nikmalarini rivojlantirish o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishning muhim ko'rsatkichlari hisoblanadi.

Ta'kidlash joizki, o'quvchilarning intellektual imkoniyatlari bir xil emas. Ayrim o'quvchilar ta'lim mazmunini tez va oson o'zlashtirsa, boshqalari bilimlarni egallash jarayonida muayyan qiyinchiliklarga duch keladi. Shu sababli boshlang'ich

ta'lim bosqichida har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'limni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich ta'lim o'quvchi hayotida dastlabki bilim va ko'nikmalar shakllanadigan muhim bosqich bo'lib, aynan shu davrda savodxonlik asoslari yaratiladi. Shuning uchun har bir o'quvchining bilimlarni egallash jarayoniga alohida e'tibor qaratish zarur.

O'quv jarayoni deganda ta'lim jarayonining tarkibiy qismlarini o'z ichiga olgan hamda maqsad va vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan metodlar, vositalar va shakllar tizimi tushuniladi. Ushbu jarayonda o'quvchining mustaqil faoliyati, ko'rgazmali vositalar hamda texnik resurslardan foydalanish muhim o'rin tutadi. Bilish jarayoni esa o'quvchi tomonidan bilimlarni ongli ravishda o'zlashtirish jarayoni bo'lib, u sezgi, idrok, tasavvur va tafakkur kabi psixik jarayonlar orqali namoyon bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida past o'zlashtirish holatlarining oldini olish uchun, avvalo ularda haqiqiy va puxta bilimlarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Haqiqiy bilim deganda o'quvchi tomonidan o'zlashtirilgan ma'lumotlar amaliy faoliyatda qo'llanilishi mumkin bo'lgan, hayotiy ahamiyatga ega hamda ilmiy asoslangan bilimlar tushuniladi. Shu nuqtai nazardan, bilimlarni shakllantirish jarayonida bir qator muhim shartlarga amal qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Birinchidan, o'quvchi egallagan bilimini axborot ko'rinishiga keltira olishi, ya'ni undan keyingi o'quv va amaliy faoliyatida samarali foydalana olishi lozim. Ikkinchidan, shakllantirilayotgan bilim o'quvchining ta'lim bosqichiga, yosh va individual xususiyatlariga mos bo'lishi zarur. Uchinchidan, berilayotgan bilim hayotiy tajribadan uzoq bo'lmasligi, balki real voqelik bilan bog'liq bo'lishi kerak. Shuningdek, bilimlar ishonchli, dalillarga asoslangan hamda o'quvchi tomonidan izohlab berilishi mumkin bo'lgan darajada tushunarli bo'lishi talab etiladi. Shu bilan birga, bilimlarning oddiydan murakkabga, noma'lumdan ma'lumga, mavhumdan aniqroq tasavvurlarga tomon bosqichma-bosqich rivojlanib borishi muhim pedagogik talab hisoblanadi.

Mazkur shartlar birgalikda amalga oshirilgandagina bilimlar haqiqiy bilim darajasiga ko'tariladi hamda avvalgi bilimlarga nisbatan sifat jihatidan yuqori bosqichga erishiladi. Bunday yangi sifat darajasiga o'tish ilmiylik tamoyili bilan bog'liq bo'lib, u ilmiy bilimlarning shakllanishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Shu asosda mavjud bilimlarni yanada rivojlantirish, boyitish va takomillashtirish orqali o'quvchilarning ijodiy faoliyatini tashkil etish imkoniyati yaratiladi.

O'zlashtirish tushunchasi o'rganilayotgan manbaga oid ma'lumotlarni anglash, tushunish hamda ularni amaliy faoliyatda qo'llash bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarning shakllanish jarayonini anglatadi. O'zlashtirish jarayoni orqali shaxs o'z-o'zini anglash, o'z faoliyatini tahlil qilish va o'zini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Chunki inson o'z-o'zini anglash orqali shaxsiy hayoti va kelajagini baholaydi, o'z-o'zini kuzatish orqali o'zining intellektual salohiyatidan samarali foydalanishga erishadi, o'z-o'zini tarbiyalash jarayonida esa milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglab yetadi, tajriba orttiradi hamda zarur ko'nikma va malakalarni shakllantiradi.

Shu bois kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishda mazkur jarayonning barcha tarkibiy qismlarini samarali tashkil etish muhim hisoblanadi. Har bir komponentning aniq maqsadga yo'naltirilgan holda amalga oshirilishi o'quvchilarning samarali va natijador faoliyat ko'rsatishiga keng imkoniyat yaratadi.

Hozirgi ta'lim amaliyotida o'zlashtirish darajalarining bir necha bosqichlari ajratib ko'rsatiladi. Birinchi bosqichda o'quvchi avval o'rganilgan obyekt, hodisa va jarayonlarni tanish asosida amallarni bajarish ko'nikmasiga ega bo'ladi. Ikkinchi bosqichda o'quvchi namunaviy topshiriqlarni mustaqil ravishda bajarish orqali ma'lum malakaga ega bo'ladi. Uchinchi bosqichda esa o'quvchi avval egallangan bilim va ko'nikmalar asosida yangi faoliyat algoritmini ishlab chiqish, ya'ni ijodiy va mahsuldor faoliyatni amalga oshirish darajasiga erishadi.

O'quvchining o'zlashtirish darajasi uning quyidagi imkoniyatlarni egallashiga zamin yaratadi:

- o'rganilgan bilim va ko'nikmalarni to'g'ri takrorlash;

- egallangan bilimlarni amaliy faoliyatda qo‘llash;
- olingan bilim va ko‘nikmalardan maqsadga muvofiq foydalanish;
- bilim, ko‘nikma va malakalarni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish hamda xulosalar chiqarish asosida ularni yanada takomillashtirish.

Natijada, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘quv-bilish faoliyatini samarali tashkil etish orqali ularning bilimlarni ongli o‘zlashtirishi, mustaqil fikrlashi va ijodiy faoliyat olib borish qobiliyatlari rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020 yil 23 sentabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF–4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. – Toshkent, 2017.
3. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H., Matnazarova K.O., Shirinov M.K., Hafizov S.H. Umumiy pedagogika: pedagogik ta’lim yo‘nalishlari uchun darslik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 528 b.
4. Usmanova U., Quvondiqova M., Nazarov O. Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi: o‘quv qo‘llanma. – Andijon: Andijon davlat pedagogika instituti, 2024. – 114 b.
5. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti: pedagogika ta’lim sohasi bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari uchun darslik. – Toshkent: Sano-standart, 2017.